

**СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ ПО
НОСИТЕЛЬСТВУ АНТИТЕЛ К СТАФИЛОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ
СРЕДИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ДОНОРОВ КРОВИ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИХ В ПРАКТИКЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ИММУННОЙ ПЛАЗМЫ.**

Сабурова Ю.Т.¹

Саидов А.Б.²

¹ Базовый докторант Ташкентского государственного
медицинского университета.

² Доктор медицинских наук, профессор.
Республиканский центр переливания крови.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15797437>

Введение: Разработка лечебных и профилактических препаратов направленного действия, в частности, препарата для иммунотерапии хронической стафилококковой инфекции, входит в круг задач Республиканской целевой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера», которая предусматривает создание новых иммунобиологических лекарственных средств для лечения инфекционных заболеваний, разработку технологии и развитие их производства.

Цель: Целью исследования является улучшение выработки антистафилококкового иммуноглобулина. Целью данной работы является: определение титров антител к стафилококковым инфекциям в различных группах населения, сравнительное исследование титров антител в плазме „активных“ и "пассивных" иммунных доноров.

Материал и методы. Для данного исследования в Республиканском центре переливания крови Министерства здравоохранения Республики Узбекистан проведено исследование сыворотки крови на наличие антител путем определения уровня анти-альфа-стафилолизина в препаратах сыворотки крови человека и животных с использованием имеющегося в продаже набора „Стафилококковый диагностический токсин" и "Стафилококковый анатоксин очищенный адсорбированный, (производитель: ФГБУ "Н.Ф.Гамалея" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва). Были обследованы 2 группы доноров в возрасте от 18 до 60 лет (1000 доноров с обнаруженными антителами против стафилококка и 23 иммунных доноров).

Результаты: По результатам обследования 1000 доноров крови, из которых 78% составляли мужчины и 22% женщины. Общий процент

выявленных титров составил 18,7%, причем наибольший процент был выявлен в возрасте от 18 до 32 лет (63%) и от 33 до 60 лет (37%). По наличию кожных проявлений - 58%, семейному анамнезу - 12%, в зависимости от профессиональных принадлежностей выявлены следующие показатели: у медицинского персонала - 30%, у военных - 23%, у спортсменов - 18%, у студентов - 17%. (Рис.1, 2)

Рис.1 Показатели наличия титров антител к стафилококку в зависимости от профессии в процентном

соотношении. Рис.2 Показатели половой принадлежности и возрастного контингента обследованных доноров.

Вывод: Иногда сдача крови может спасти чью-то жизнь, часто включая продукты и компоненты крови. Люди, инфицированные стафилококком, также могут стать донорами, но только в период

ремиссии, и их кровь используется в качестве сырья для производства антистафилококковой плазмы, которая обеспечивает пассивный иммунитет пациентам с ослабленными организмами. Изучая распространенность стафилококковой инфекции среди различных групп населения, мы улучшим методы получения антистафилококковой плазмы, минимизируя при этом временные и материальные затраты. Также следует отметить высокий процент носительства данного микроорганизма, связано с тем фактом, что стафилококковая инфекция относится к классу условно-патогенных инфекций, так как обсемененность ею наступает с первых дней жизни каждого человека.

Список литературы

1. Иммунологические методы / под ред. Г. Фримеля. – Москва : Медицина, 1987. – 321 с.
2. Левин, И. Служба крови и препараты плазмы / И. Левин, В. М. Русанов. Международный аналитический обзор. – Москва : Медпрактика, 2007. – 315с.
3. Garcia-Lara, J. Anti-Staphylococcus aureus immunotherapy: current status and prospects / J. Garcia-Lara, S. J. Foster // Curr. Opin Pharmacol. – 2009. – Vol. 9. – P. 552-557.
4. Clinical trial of safety and efficacy of INH-A21 for the prevention of nosocomial staphylococcal bloodstream infection in premature infants J / M. DeJonge [et. al.] // Pediatr. – 2007. – Vol. 151. – P. 260-265.
5. Hay, R. Panton-Valentine leucocidin and severe Staphylococcus aureus infections of the skin: sole culprit or does it have accomplices? / R. Hay, N. M. Noor // Curr. Opin. Infect. Dis. – 2011. – Vol. 24 (2). – P. 97-99.

